

В. А. Кірвас

**ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ
(Міжвузівська науково-практична конференція
25 листопада 2023 р.)**

25 листопада 2023 року в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» (ХГУ «НУА») на базі кафедри «Інформаційні технології та математика» (ІТМ) відбулася ХХV міжвузівська науково-практична конференція «Експертні оцінки елементів навчального процесу».

На конференції обговорювалися актуальні проблеми та перспективи використання цифрових технологій, штучного інтелекту у системі безперервної та дистанційної освіти; науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності навчального процесу; методи математичного моделювання, оцінювання, прогнозування елементів навчального процесу, а також методи контролю за успішністю учнів.

У збірнику матеріалів конференції поточного року опубліковано тридцять дві доповіді сорока семи авторів, представників різних навчальних закладів. Серед них п'ять докторів наук та двадцять дев'ять кандидати наук, доцент, два викладача, три аспіранта та шість студентів. Від «Народної української академії» було представлено дванадцять тез доповідей.

У роботі конференції взяли участь професори, доценти, викладачі, аспіранти та студенти наступних ЗВО: Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету цивільного захисту України, Національного

технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Університету економіки та права «КРОК», Державного біотехнологічного університету, Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харківського соціально-економічного фахового коледжу.

Конференція проходила в онлайн-режимі на платформі Zoom. Робочими мовами конференції були українська, англійська. З вітальним словом виступила проректор ХГУ «НУА» з науково-дослідницької роботи, кандидат економічних наук, доцент Іванова Ольга Анатоліївна.

Учасниками конференції багато уваги було приділено можливості використання штучного інтелекту у навчанні. Це питання були розглянути у повідомленнях професорів Астахова В. В., Кірваса В. А., доцентів Козиренко В. П., Козиренко С. І., Лебединського А. В., Яріза Є. М. та ін. А в повідомленні д-ра екон. наук Решетняк О. І. та аспіранта Юрченко О. К. розглянути питання цифровізація освітніх процесів в університетах.

Проблеми навчання у онлайн форматі та дистанційного навчання у вищій школі в період війни розглянули професорка Дроздова І. П., доценти Гога Н. П., Лабенко Д. П., Михайлова Л. В., Малько О. Д., Поморцева О. Є., Руднік Д. Г., Шароватова О. П., Яріз Н. О. Доцентка Двухглавова А. С. і студент Лавренко С. А. розповіли про агрегацію даних відвідуваності занять, які проводяться онлайн за допомогою Microsoft Teams.

Питанням розвитку та вивчення проблем викладання окремих дисциплін звернули увагу професори Ворожбіт-Горбатюк В. В., Сумець О. М., Яременко О. Л., доценти Галкіна О. А., Галушко Н. А., Пивоваров В. В., Шрамко С. С., Яріз Є. М. та аспірант Перцев П. Д.

Доценти Берест Т. М. і Купрікова Г. В., поділилися своїм досвідом використання в закладах вищої освіти ігрових платформ у навчанні української мови. Мультилінгвальна підготовка студентів в сучасному

освітньому контексті розглянута доценткою Бочарниковою Т. Ф.

Професор Астахов В. В. зупинився у своєму повідомленні на правовому регулюванні функціонування інформаційних технологій в Україні. А доцентка Войно-Данчишина О. Л. доповіла основні тенденції освіти дорослих.

Про електронні підручники нового покоління як засіб підвищення якості освітнього процесу розповіли у своєму повідомленні доцентки Волкова Т. В., Плехова Г. А. та Костікова М. В. Питання впливу сучасних інформаційних технологій на сприйняття студентами якості навчального процесу розглянути у повідомленні аспіранта Ткаченко Д. І.

Аспірант Шаповал О. В. звернув увагу на практичні виклики управління освітою 4.0 та питання трансформації у вищій та безперервній освіті. Доцент Двухглавов Д. Е. та магістрант Іюльський М. Р. доповіли про розробку програмної складової для формування списків літератури при підготовці методичної документації кафедри.

Методи математичного моделювання та експертні оцінки елементів навчального процесу розглянуто в доповідях доцентки Костікової М. В., студенток Кучми К. І. та Кайдалової А. А. Про досвід викладання методів колективних експертних оцінок для економістів і фінансистів та про зміни орієнтирів математичної підготовки в сучасному суспільстві розповіли доцентки Николаєва О. Г. і Свіщова Є. В.

На завершення було визначено пріоритетні напрямки для досліджень та обговорення на наступній XXVI-й конференції на базі кафедри ІТМ ХГУ «НУА» у 2024 р.:

- досвід та проблеми використання цифрових технологій, штучного інтелекту у вищій освіті;
- методи та досвід математичного моделювання, прогнозування та оцінювання елементів навчального процесу;
- передові науково-практичні результати досліджень підвищення ефективності навчального процесу на базі сучасних інноваційних технологій.